

Análogo de Buracos Negros e Relatividade Geral: Uma proposta de Unidade Didática utilizando o método Peer Instruction no ensino médio

(x) 4. **Trilha Boto-Cor-de-Rosa** - Abrange conteúdos sobre trabalhos que demonstrem processos que vão desde a concepção até a aplicação prática do Produto Educacional. Aspectos de avaliação, validação e inserção social do produto. Produto Educacional como processo e recurso para sala de aula e formação de professores.

Eliabe Figueira Cardoso

Especialista

Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar - SEDUC/AM

figueiraeliabe@gmail.com

José Anglada Rivera

Doutor

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM

jose.anglada@ifam.edu.br

Resumo

Este trabalho apresenta uma proposta de unidade didática em desenvolvimento oriundo de um Produto Educacional do curso de Mestrado, voltada ao ensino de conceitos introdutórios da Relatividade Geral no Ensino Médio, utilizando como recurso pedagógico um análogo mecânico e a metodologia ativa Peer Instruction. A pesquisa partiu da constatação das dificuldades enfrentadas pelos estudantes na compreensão de tópicos da Física Moderna, devido ao seu elevado grau de abstração e distanciamento do cotidiano. A proposta foi organizada em seis aulas, contemplando desde a problematização inicial até a aplicação de testes conceituais, com apoio de discussões entre pares. O análogo mecânico empregado, um funil gravitacional construído com materiais simples, permite aos alunos visualizar propriedades fundamentais de um buraco negro, como a curvatura do espaço-tempo e o horizonte de eventos. O uso da metodologia Peer Instruction, por sua vez, favorece a interação, a argumentação científica e a aprendizagem significativa, estimulando os estudantes a refletirem criticamente sobre os conceitos discutidos. Os resultados esperados indicam que a combinação de análogos físicos com metodologias ativas constitui uma alternativa viável e motivadora para a inserção da Física Moderna no currículo, em consonância com a BNCC e com as demandas contemporâneas do ensino de Física.

Palavras-chave: Ensino de Física; Peer Instruction; Relatividade Geral.

Introdução

O ensino de Física no ensino médio, historicamente, esteve fortemente associado ao domínio de cálculos e formalismos matemáticos, muitas vezes em detrimento da compreensão conceitual dos fenômenos (Diniz, 2015). Essa ênfase contribuiu para que a disciplina fosse percebida pelos estudantes como uma “segunda matemática”, gerando resistências e dificuldades no processo de aprendizagem. Esse cenário torna-se ainda mais desafiador quando se trata do ensino de tópicos da Física Moderna (FM), como a Teoria da Relatividade Geral e buracos negros, que, embora despertem grande curiosidade por estarem presentes na mídia e na cultura popular, apresentam elevado grau de abstração e distanciamento da experiência cotidiana dos alunos.

Nos últimos anos, pesquisas em ensino de ciências têm apontado a necessidade de estratégias que aproximem os estudantes de uma visão de mundo atualizada e que favoreçam a compreensão de conceitos fundamentais (Costa, 2021). Nesse contexto, recursos didáticos como o uso de analogias, por exemplo, os análogos mecânicos e metodologias ativas de aprendizagem, como o Peer Instruction (PI) (Mazur, 1997), despontam como alternativas promissoras. As analogias oferecem aos estudantes a possibilidade de visualizar fenômenos complexos a partir de modelos acessíveis, enquanto o PI promove a interação entre pares, a argumentação e a aprendizagem ativa, aspectos pouco explorados no ensino de Física no Brasil (Ramalho, 2019).

No ensino médio brasileiro, a BNCC (2017) prevê a inserção de conteúdos relacionados à Física Moderna, sobretudo na terceira série do ensino médio, destacando competências e habilidades, como “construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos” (Brasil, 2017, p. 542). Dentro dessa perspectiva, o ensino de gravitação e relatividade exige abordagens que rompam com métodos puramente expositivos e possibilitem ao estudante desenvolver interpretações críticas sobre fenômenos do Universo.

Diante desse cenário, este artigo tem como objetivo apresentar e discutir uma proposta de unidade didática sobre Relatividade Geral, utilizando um análogo físico de buracos negros e a metodologia Peer Instruction. Busca-se, assim, proporcionar aos alunos do ensino médio uma experiência de aprendizagem mais significativa, integrando conceitos clássicos a interpretações da Física moderna.

Desenvolvimento

Ensino de Física Moderna no Ensino Médio

A introdução de conteúdos de Física Moderna (FM) no ensino médio brasileiro ainda é incipiente, embora reconhecida como fundamental para atualizar a formação científica dos alunos. Oliveira, Scofano e Vianna (2007) constataram que o currículo vigente está defasado, o que torna o ensino desmotivado e desconectado dos avanços científicos. Introduzir conceitos como a teoria da relatividade de Einstein, a mecânica quântica e a física de partículas permite que os alunos compreendam as bases científicas de muitas das tecnologias que usamos diariamente, como GPS, smartphones e computadores. Além disso, a Física Moderna estimula o pensamento crítico e a capacidade de resolver problemas complexos, habilidades que são valiosas (Brasil, 2017).

Os buracos negros, enquanto tema da Física Moderna, estão alinhados à BNCC (Base Nacional Comum Curricular) no eixo de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, especialmente no desenvolvimento da habilidade EM13CNT209, que analisa a evolução estelar associando-a aos modelos de origem no Universo (Brasil, 2017), ela incentiva a abordagem de conceitos que conectem a ciência contemporânea ao cotidiano, promovendo o pensamento crítico e a compreensão do universo.

No Referencial Curricular Amazonense, ressalta que, no âmbito das Ciências da Natureza e suas Tecnologias, o saber conceitual deve ser organizado por meio de princípios, teorias e representações modelares, no qual os fundamentos da investigação científica, estão intrinsecamente relacionados à construção, compreensão e utilização de modelos que explicam fenômenos da natureza e tecnologias, especificamente no ensino de Física, é essencial que os alunos desenvolvam capacidades para compreender e refletir sobre situações

do dia a dia como, introdução a conceitos cosmológicos, como Buracos Negros e o Big Bang, que ajudam a explicar a formação e a evolução do Universo (Amazonas, 2020).

Estudos empíricos com professores também revelam que, embora exista interesse em trabalhar FM, barreiras concretas como a formação docente tradicional e a falta de materiais adequados persistem como obstáculos à sua inserção regular no ensino médio (Higa; Groch, 2015). Além disso, experiências regionais, como a investigação conduzida por Kessler (2008) na região oeste de Santa Catarina apontam que, ainda que as diretrizes curriculares sugiram a presença de temas como Relatividade, este conteúdo é raramente trabalhado em sala de aula. Os professores enfatizaram desafios como insuficiência de formação, limitações estruturais e alta complexidade dos temas (Kessler, 2008).

Em contraposição a esse cenário, projetos de pesquisa têm buscado fomentar a integração da Física Moderna ao currículo. Um exemplo é o trabalho desenvolvido por Pietrocola e colaboradores na USP em 2012, que introduziu os fundamentos da física moderna em escolas públicas paulistas por meio da formação de professores multiplicadores, contribuindo para que conceitos avançados fossem acessíveis no ensino médio (Pietrocola, 2012).

A FM também desempenha um papel crucial na preparação dos alunos para carreiras nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática que, apesar de sua complexidade matemática, podem ser abordados de forma qualitativa no ensino médio (Moraes, 2022), proporcionando uma base sólida em conceitos de física avançada, para que os alunos sejam melhor preparados para continuar seus estudos em nível superior e contribuir para inovações científicas e tecnológicas. Portanto, a introdução da Física Moderna no ensino médio ajuda a desmistificar a ciência para muitos estudantes, tornando-a mais acessível e atraente. Ao mostrar que a física não é apenas uma coleção de fórmulas, mas uma aventura intelectual que busca entender os segredos do universo, os professores podem inspirar a próxima geração de cientistas, engenheiros e inovadores.

Análogos mecânicos no ensino de física

O uso de análogos mecânicos como recurso didático no ensino de Física tem se mostrado uma via eficaz para tornar conceitos abstratos mais acessíveis (Silva, 2006; Silva, 2020; Guimarães; Boa, 2011). Por meio de modelos visuais e manipuláveis, os estudantes podem estabelecer conexões entre o familiar e o científico de forma mais concreta. Um análogo mecânico é uma construção de um equipamento que simula ou modela um sistema físico, que segundo Tavares, Boas e Oliveira (1993) na maioria das vezes são baseados em concepções alternativas identificadas ou até mesmo sugeridas pelo professor.

Silva (2006) investigou o uso de atividades didáticas baseadas em analogias com alunos do ensino médio. O autor observou que os estudantes se aproximam mais dos conceitos quando os análogos são visualizados ou vivenciados, especialmente quando são extraídos do cotidiano e permitem dramatização ou simulação. Isso favorece a construção progressiva do entendimento conceitual e procedimental, desde que o professor conduza as atividades explicitando limitações e correspondências entre os domínios envolvidos. Em um contexto aplicado à Termodinâmica, Silva (2020) elaborou uma sequência didática com base em um análogo mecânico, para ensinar conceitos como calor, temperatura e energia. O trabalho mostrou que o uso de analogias facilitou discussões mais coerentes e realistas sobre os sistemas estudados, além de fomentar participação e motivação dos alunos.

Neste trabalho, o análogo mecânico proposto, consiste num funil com areia permitindo o escoamento para representar objetos sendo “capturados” pela curvatura do espaço-tempo ou

sendo atraído por um buraco negro, de modo possível discutir propriedades fundamentais de um buraco negro, como a curvatura do espaço-tempo e a captura de matéria, horizonte de eventos, etc.

Figura 1: Análogo proposto

Fonte: Próprio autores

O uso desse análogo mecânico proporciona uma aprendizagem mais concreta e significativa, especialmente para o temas abstratos e de difícil visualização como objetos astrofísicos e sistemas relativísticos.

Relatividade Geral e Buracos Negros

A compreensão da gravidade como manifestação da curvatura do espaço-tempo constitui uma das maiores contribuições da Teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein. Publicada em 1916, essa teoria revolucionária substituiu o conceito newtoniano de gravidade como força atrativa pela ideia de que corpos massivos deformam a estrutura quadridimensional do universo, alterando o movimento de objetos e a passagem do tempo. Essa abordagem geométrica unificou espaço e tempo em um único contínuo dinâmico, onde a trajetória dos corpos é determinada pela curvatura local do espaço-tempo, explicando fenômenos que a física clássica não conseguia abordar adequadamente (Einstein, 1916).

As implicações dessa nova compreensão da gravidade são profundas e contra-intuitivas, pois a curvatura do espaço-tempo explica não apenas órbitas planetárias, mas também fenômenos extremos como buracos negros, onde a deformação espaço-temporal se torna tão intensa que nem mesmo a luz pode escapar. Além disso, prevê a dilatação temporal gravitacional, relógios em diferentes potenciais gravitacionais marcam o tempo em ritmos distintos. Esse efeito, embora mínimo no cotidiano, é crucial para tecnologias modernas e comprova que tempo e espaço são relativos, dependendo do referencial gravitacional.

O fundamento físico da dilatação temporal gravitacional decorre diretamente do princípio de equivalência einsteiniano, que estabelece a indistinguibilidade local entre um campo gravitacional e um sistema acelerado. Matematicamente, o fenômeno é descrito pela métrica de Schwarzschild, que mostra como o intervalo de tempo próprio (τ) medido por um observador em repouso num campo gravitacional relaciona-se com o tempo coordenado (t) (Einstein, 1916). Essa relação prediz que, para um observador distante, processos físicos próximos a um objeto massivo parecerão ocorrer em câmera lenta, efeito que se torna extremamente pronunciado nas proximidades de corpos compactos como estrelas de nêutrons e buracos negros.

No contexto educacional, a dilatação temporal gravitacional serve como portal privilegiado para introduzir estudantes aos conceitos fundamentais da física moderna, demonstrando como teorias aparentemente abstratas manifestam-se de forma tangível em nosso universo e em

tecnologias cotidianas. No ensino básico, a abordagem da gravidade como curvatura, quando apresentada através de analogias cuidadosas e demonstrações simples, pode despertar nos estudantes não apenas o entendimento de um conceito físico fundamental, mas também a apreciação da beleza e elegância da descrição einsteiniana do universo (Freire, 2015). Tornar tais conceitos acessíveis é um desafio para a educação, dada sua natureza abstrata e descolada da experiência cotidiana. No entanto, estudos de didática da Física como de Schinzel (2021) já propuseram unidades de ensino (UEPS) baseadas em sequências didáticas para tornar esses temas mais compreensíveis no ensino médio, promovendo uma abordagem qualitativa dos fenômenos cosmológicos.

Peer Instruction

O Peer Instruction (PI), método desenvolvido por Eric Mazur na década de 1990, representa uma inovação pedagógica que redireciona o foco do ensino tradicional, centrado na transmissão passiva de conteúdo, para uma abordagem interativa e colaborativa. Surgiu a partir da constatação de que estudantes universitários de física, embora apresentassem desempenho satisfatório em problemas quantitativos, demonstravam dificuldades na compreensão conceitual de fenômenos fundamentais (Mazur, 1997), isso evidenciou as limitações do modelo expositivo, pautado na memorização de fórmulas e procedimentos algorítmicos, motivando Mazur a propor um sistema baseado no diálogo entre pares e na resolução colaborativa de problemas conceituais. O método segue a seguinte sequência:

Mini-Exposição: O professor apresenta um conceito de forma breve (5 a 10 minutos), sem entrar em detalhes excessivos ou deduções que já estejam disponíveis no material de estudo prévio.

Resposta individual: Em seguida, o professor projeta um teste conceitual. Os alunos primeiro pensam individualmente e registram suas respostas (usando cards ou aplicativos). Isso os força a engajar com o material e a formar uma opinião própria. O professor verifica rapidamente a porcentagem de acertos.

Menos de 30% de acertos: Indica que o conceito não foi compreendido e o professor precisa revisitar a explicação, talvez de uma maneira diferente.

Entre 30% e 70% de acertos: É o “ponto ideal”. Nesse caso, o professor pede que os alunos discutam suas respostas com um colega (peer instruction), tentando convencer um ao outro da sua escolha.

Mais de 70% de acertos: Indica que a maioria compreendeu. O professor pode dar uma breve explicação da resposta correta e seguir para o próximo tópico.

Um dos principais atributos da PI é sua acessibilidade que, diferente de outras metodologias ativas que demandam infraestrutura complexa, a PI pode ser implementada com recursos mínimos, como cartões de resposta ou sistemas de votação eletrônica de baixo custo, bem como sua flexibilidade que permite adaptações a diferentes contextos disciplinares, sem exigir alterações curriculares radicais. Em nosso trabalho, utilizamos o app Plickers, uma ferramenta muito prática para coletar respostas em sala de aula, pois combina a simplicidade de cartões de papel com a tecnologia de um smartphone ou tablet para o professor scannear as respostas dos alunos (Araújo et al, 2024), permitindo que o professor faça enquetes e perguntas de múltipla escolha sem a necessidade de um dispositivo para cada aluno, apenas um cartão (QR-code).

A eficácia do PI está vinculada à ativação cognitiva promovida pela discussão entre pares, que favorece a metacognição e a construção coletiva de conhecimento. A metodologia também se

alinha às premissas de teóricos como Vygotsky (2001), ao destacar o papel da interação social na aprendizagem, dessa forma, o PI não apenas questiona paradigmas educacionais tradicionais, mas também oferece um modelo replicável para promover ensino centrado no aluno e aprendizagem significativa.

Uma experiência com eletromagnetismo no ensino médio apresentou resultados positivos ao combinar PI com o Just-in-Time Teaching, favorecendo o engajamento dos alunos e sua participação ativa (Oliveira; Araújo, 2015). Outra investigação concentrou-se no uso do PI especificamente na inserção da Física Moderna no ensino médio, destacando que sua aplicação pode tornar os conteúdos mais significativos e acessíveis aos estudantes (Junger et al, 2021). Um relato ainda mais recente apresenta a aplicação da metodologia aliada a ferramentas digitais como o Plickers, evidenciando aumento da participação e da aprendizagem significativa em turmas do ensino médio (Araújo et al, 2024).

Proposta de Unidade Didática

Componente Curricular: Física

Público Alvo: 3ª Série Ensino Médio

Duração: 6 aulas de 45min

Objetivos:

- Introduzir conceitos básicos da Relatividade Geral por meio de um análogo de buracos negros.
- Promover a compreensão de fenômenos complexos da Física de forma acessível e interativa.
- Desenvolver o pensamento crítico e a capacidade de argumentação científica.
- Estimular o trabalho colaborativo e a autoavaliação dos estudantes.
- Conectar o conhecimento científico com a realidade e o cotidiano dos alunos.

Aula 1

Objetivo de Aprendizagem: Despertar a curiosidade sobre o universo e os fenômenos astronômicos, especialmente sobre Buracos Negros; Entender como se dá a formação de um buraco negro.

Habilidade: (EM13CNT209) Analisar a evolução estelar associando-a aos modelos de origem e distribuição dos elementos químicos no Universo, compreendendo suas relações com as condições necessárias ao surgimento de sistemas solares e planetários, suas estruturas e composições e as possibilidades de existência de vida, utilizando representações e simulações.

Atividades de Ensino e Aprendizagem:

Início: Entregar um diário de bordo para preenchimento individual de cada aula. Em seguida, lançar a pergunta: “O que vocês sabem sobre buracos negros? O que gostariam de saber?” para ativar o conhecimento prévio e a curiosidade. Em seguida, aplicar o teste conceitual.

Desenvolvimento: Apresentar vídeos impactantes sobre o universo (galáxias, estrelas, formação de buracos negros). Em seguida (se der tempo) apresentar uma Concept Question introdutória sobre fenômenos astronômicos conhecidos pelos alunos e visto no vídeo. Os alunos votam individualmente; discutem em pares, justificando suas respostas; fazem nova

votação individual; por fim o professor fornece feedback geral, esclarecendo o conceito e direcionando a discussão.

Aula 2

Objetivo de Aprendizagem: Analisar fenômenos relacionados aos Buracos Negros; Conhecer características fundamentais de um buraco negro.

Habilidade: (EM13CNT204) Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais.

Atividades de Ensino e Aprendizagem:

Início: Fazer uma revisão sobre os vídeos assistidos na aula anterior, destacando a formação de buracos negros. Pode-se mostrar buracos negros já nomeados.

Desenvolvimento: Apresentar uma Concept Question para introduzir uma discussão acerca da formação e características de um buraco negro visto no vídeo e na apresentação do professor. Os alunos votam individualmente. Os alunos discutem em pares, justificando suas respostas. Nova votação individual. O professor fornece feedback geral, esclarecendo o conceito e direcionando a discussão.

Aula 3

Objetivos de Aprendizagem: Revisitar o conceito de gravidade de Newton; Introduzir a ideia de espaço-tempo e sua curvatura por massas.

Habilidade: (EM13CNT201) Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da Vida, da Terra e do Universo com as teorias científicas aceitas atualmente.

Atividades de Ensino e Aprendizagem:

Início (Revisão): Resgatar o conceito de gravidade newtoniana por meio de uma breve discussão ou perguntas dirigidas.

Desenvolvimento (Construção do Conhecimento): Realizar um experimento demonstrativo utilizando o análogo mecânico para ilustrar a curvatura do espaço-tempo. Em seguida, apresentar uma Concept Question. Os alunos votam individualmente. Discutem em grupo; Nova votação individual. O professor dá feedback e faz a sistematização do conceito de espaço-tempo curvo e como isso difere da gravidade newtoniana.

Fechamento: Breve exposição sobre a importância da curiosidade científica e uma introdução informal à ideia de “Relatividade Geral”.

Aula 4

Objetivo de Aprendizagem: Explorar as características de um buraco negro real e seu análogo.

Habilidade: (EM13CNT101) Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas.

Atividades de Ensino e Aprendizagem:

Início (Problematização): Retomar a discussão sobre buracos negros, lançando a pergunta: “Se não podemos ir a um buraco negro, como podemos estudá-los?”.

Desenvolvimento (Aplicação / Peer Instruction): Apresentar o conceito de “análogo de buraco negro”, explicando como esses sistemas se comportam de maneira semelhante/ilustrativa a um buraco negro real em certos aspectos. Utilizar o análogo mecânico proposto. Apresentar uma Concept Question.: Exemplo: “Estudar um análogo de buraco negro é vantajoso porque...” Os alunos votam individualmente. Discussão em pares. Nova votação individual. O professor discute as respostas e faz a síntese.

Fechamento: Discussão sobre a importância dos análogos na pesquisa científica e na compreensão de fenômenos complexos.

Aula 5

Objetivos de Aprendizagem: Apresentar os postulados de Einstein para a Relatividade Geral (Princípio da Equivalência e Princípio da Covariância Geral); Abordar, de forma qualitativa, a dilatação do tempo em campos gravitacionais fortes.

Habilidade: (EM13CNT201) Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da Vida, da Terra e do Universo com as teorias científicas aceitas atualmente.

Atividades de Ensino e Aprendizagem:

Início (Revisão): Relembrar a curvatura do espaço-tempo e a influência da massa.

Desenvolvimento (Aprofundamento): Mostrar as definições de Einstein sobre o conceito de espaço-tempo. Em seguida, aplicar de forma qualitativa em situações hipotéticas esses postulados, por exemplo, sobre a passagem do tempo perto de um buraco negro. Apresentar uma Concept Question. Os alunos votam individualmente. Discussão em pares, justificando as respostas. Nova votação individual. O professor dá o feedback.

Fechamento: Síntese dos efeitos temporais próximos a buracos negros.

Aula 6

Objetivos de Aprendizagem: Aplicar o conhecimento adquirido, em um teste conceitual; Analisar os diários de bordo; Sintetizar o aprendizado da sequência didática.

Habilidade: (EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica.

Atividades de Ensino e Aprendizagem:

Início: Aplicação do teste conceitual.

Desenvolvimento: Análise e síntese final dos diários de bordo. Compartilhamento das observações e discussões em plenária.

Conclusão

A proposta apresentada demonstra que é possível abordar a Relatividade Geral de maneira acessível no Ensino Médio, utilizando análogos mecânicos como recurso didático associado ao método Peer Instruction. O análogo permite aos estudantes visualizar fenômenos abstratos e complexos, enquanto a metodologia ativa promove a interação entre pares, a explicitação de concepções e a construção colaborativa do conhecimento. Ao longo da sequência didática, é possível estimular o engajamento dos alunos, desenvolvimento do pensamento crítico e aproximação entre conteúdos da Física Moderna e situações cotidianas como o uso do GPS.

Embora a proposta ainda necessite de aplicação prática sistemática para avaliação de sua eficácia, ela evidencia caminhos promissores para a inserção de conteúdos avançados no Ensino Médio, em consonância com as orientações da BNCC e com a formação científica dos estudantes. Assim, a integração entre analogias, experimentação e metodologias ativas revela-se uma estratégia potente para superar a visão reducionista da Física como disciplina exclusivamente matemática, contribuindo para tornar o ensino mais significativo, atrativo e atualizado.

Esperamos que este trabalho não seja apenas um documento de pesquisa, mas uma ferramenta viva, capaz de inspirar e capacitar professores a desafiar as fronteiras do ensino tradicional de Física, fomentando uma geração de estudantes mais curiosa, crítica e entusiasmada com as maravilhas do universo.

Referências

AMAZONAS. Referencial Curricular Amazonense do Ensino Médio. Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Comissão de Implementação da Base Nacional Comum Curricular no Amazonas, 2020.

ARAÚJO FREITAS, Arnold de; GOMES, Gérgia Regina Rodrigues; NASCIMENTO, Matheus Carvalho do. Metodologias ativas e tecnologias digitais: a utilização do Plickers junto à instrução por pares (Peer Instruction) como possibilidade no processo de ensino e aprendizagem. *SciELO Preprints*, 2024.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Ensino Médio. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017.

COSTA, Simone D. P. Astronomia para o primeiro segmento do Ensino Fundamental: Uma sequência didática com os métodos de ensino Estudo De Caso e Peer Instruction. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, Programa de Pós-Graduação do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, Campos dos Goytacazes/RJ, 2021.

DINIZ, Allan. Implementação Do Método Peer Instruction Em Aulas De Física No Ensino Médio. Universidade Federal de Viçosa, Programa de Pós-Graduação do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, Viçosa MG, 2015.

EINSTEIN, A. The foundation of the general theory of relativity. *Annalen der Physik*, 1916.

EINSTEIN, Albert. *A teoria da relatividade: sobre a teoria da relatividade especial e geral (para leigos)*. Tradução de Silvio Levy. Porto Alegre: L&PM, 2024.

FREIRE, Joseil Carvalho. Evolução de conceitos de mundo: uma proposta para inserção da teoria da relatividade no ensino médio. 2015. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Física) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2015.

GUIMARÃES, Luiz Alberto; BOA, Marcelo Cordeiro Fonte. O professor artista-reflexivo de física, a pesquisa em ensino de física e a modelagem analógica. *Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências*, v. 1, n. 3, 2011.

HIGA, I.; GROCH, T. M. Professores de física da rede estadual de ensino e suas práticas pedagógicas em física moderna e contemporânea. *Ensino em Re-Vista*, v. 22, n. 2, p. 281–298, 2015.

JUNGER, Alex Paubel; FERRAZ, Anderson Claiton; VILELA, Jean Louis Landim. A utilização do peer instruction no ensino de Física moderna no Ensino Médio como sistematizador para uma aprendizagem mais significativa. *Revista Triângulo*, v. 14, n. 1, p. 57–70, 2021.

KESSLER, S. L. O ensino da física moderna no ensino médio: necessidades e dificuldades no oeste catarinense. 2008. Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.

OLIVEIRA, F. F.; SCOFANO, R. G.; VIANNA, D. M. Física moderna no Ensino Médio: o que dizem os professores. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, v. 29, n. 3, 2007.

OLIVEIRA, V.; VEIT, E. A.; ARAUJO, I. S. Relato de experiência com os métodos Ensino sob Medida (Just-in-Time Teaching) e Instrução pelos Colegas (Peer Instruction) para o ensino de tópicos de eletromagnetismo no nível médio. *Caderno Brasileiro de Ensino de Física*, v. 32, n. 1, p. 180–206, 2015.

PIETROCOLA, M. Projeto da FE insere conceitos de física moderna no ensino médio – USP. *Agência USP de Notícias*, 2012. Disponível em: <https://www5.usp.br/noticias/educacao/projeto-da-fe-insere-conceitos-de-fisica-moderna-no-ensino-medio/>.

RAMALHO, Ronildo de Andrade. Conceitos de cinemática apoiados na metodologia peer instruction para alunos de EJA. 111 f. 2019. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2019.

SCHINZEL, Guilherme Henrique. Buracos negros: uma proposta de sequência didática em forma de UEPS para o Ensino Médio. 2021. 216 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Física) – Universidade de Brasília, Brasília, 2021.

SILVA, Leandro Londero da. As analogias no ensino de conteúdos conceituais de física. 2006. 438 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2006.

SILVA, Rodrigo da. Análogo mecânico para a discussão de conceitos da Termodinâmica. 2020. Dissertação (Mestrado em Ensino de Física) – Universidade Federal de São Carlos, Sorocaba, 2020.